

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

En el proyecto “Cuentos de aquí y de allá” se propone la lectura y análisis del cuento “La mentira de la verdad” sobre la conexión entre la mentira y la verdad. Posteriormente, se contrasta con otros cuentos donde aparece también personificada la verdad o la mentira, o en los que resulte difícil explicar la verdad.

LA MENTIRA DE LA VERDAD

Una historia popular india cuenta que un joven príncipe, galopando por sus tierras, se enamoró apasionadamente de una joven campesina y le pidió la mano inmediatamente.

Pero el padre de la joven le dijo:

-No puedo darte a mi hija, porque tú no conoces la verdad. Búscala, encuéntrala, vuelve y te daré a mi hija.

El príncipe se lanzó en busca de la verdad sin esperar un instante. La buscó por los campos, por los bosques, en las orillas de los ríos, la buscó en las ciudades y en los desiertos. Preguntaba:

-¿Habéis visto la verdad? ¿La conocéis? ¿Sabéis dónde podría encontrarla?

En todas partes le contestaban que la verdad no estaba allí. Sí, claro, antaño la habían conocido, había pasado por aquella ciudad o cerca de aquel río, pero sin demorarse, sin permanecer mucho tiempo. No había tardado nada en marcharse. ¿En qué dirección? No se sabía con exactitud. La verdad estaba en otro lugar, más lejos, mucho más lejos.

-Aquí -le decían al príncipe-, ya no la conocemos.

Su obstinada e incansable búsqueda duró varios años. Al final, cansado, desanimado, el pelo ya blanco, se sentó en la cima de una montaña, cerca de la entrada de una cueva.

Quería descansar un momento y se sentía a punto de abandonar la búsqueda.

¹ Garcia-Vidal, P. (2005). Propuesta didáctica de “La mentira de la verdad”. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Oyó un ruido, una especie de gruñido, procedente del interior de la cueva. Se levantó y se acercó, empuñando su espada, temiendo la presencia de una bestia, de un oso. Vislumbró una tosca y sombría silueta, que le pareció la de una mujer.

Entró en la cueva, donde reinaba un hedor fétido. Allí, cuando sus ojos se hubieron acostumbrado a la oscuridad, vio a una mujer vieja y feísima, cubierta de pústulas y chancros, llena de arrugas, pelada, apestosa, agachada en el suelo.

Ella levantó la mirada de ojos glaucos y le preguntó qué deseaba.

-Busco la verdad -dijo él.

-La has encontrado -contestó ella.

-¿Tú eres la verdad?

-Sí.

-¿Cómo estar seguro?

Ella le dio varias pruebas: por ejemplo, lo sabía todo sobre él, su nombre, su edad, su aventura.

Él le preguntó:

-¿Soy el primero en encontrarte?

-Eres el primero.

Tras un momento de sorpresa, el príncipe añadió:

-Estoy muy contento de haberte encontrado. Voy a poder casarme con la mujer que amo, si es que ella me ha esperado. ¿Qué quieres que les diga a los hombres de tu parte?

-No les digas nada.

-¡Pero todos quieren conocerte! ¡Van a interrogarme! ¡Algo tendré que contarles! ¿Qué voy a decirles?

Entonces la repugnante mujer le contestó al príncipe:

-Diles que soy joven y hermosa.

FICHA DE ANÁLISIS

Títol : “La mentira de la verdad” Referència bibliogràfica : Història popular índia, Jean-Claude Carrière, <i>El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero</i> , Barcelona, Lumen, 2000.	
Descripció literària-Subgènere	Conte fantàstic.
Tema Argument	La veritat i la mentida són complementàries. Una història popular índia conta com un jove príncep ha d’anar a buscar “la veritat” per poder casar-se amb una jove. Quan la troba té la forma d’una vella molt lletja. El jove li pregunta què pot explicar sobre ella als homes i “la veritat” li demana que diga una mentida: que té l’aspecte d’una jove bella.
Breu descripció de la proposta didàctica	<input type="checkbox"/> Estratègies de comprensió: - Quin és el tema o idea fonamental de la història? - Quin recurs literari s’empra per explicar el tema de la història? <input type="checkbox"/> Simbologia dels personatges: - Caracteritza els personatges que hi apareixen. <input type="checkbox"/> Interpretació: - Quina moralitat hi ha en aquest relat? <input type="checkbox"/> Escriu la continuació de la història.
Relació amb altres contes	<input type="checkbox"/> Explica la lliçó moral en altres contes on apareix personificada la veritat o la mentida, com al conte africà “Verdad y mentira en ruta”, o on resulte difícil explicar la veritat com “Las tres verdades del canario”, “Las orejas del rey Midas”, extret de <i>Les Metamorfosis</i> d’Ovidi.

LAS TRES VERDADES DEL CANARIO

Una historia árabe concede, como ocurre a menudo, el don de la palabra a un animal.

Un hombre capturó a un canario, que inmediatamente le dijo:

-¿Qué quieres de mí? Mira mis delgadas patas, mi cabeza y cuello minúsculos. ¿Qué puedes esperar de esto? Dame la libertad y te enseñaré tres verdades útiles.

-¿Tres verdades?

-Sí. Escucha con atención. Te diré la primera cuando todavía me tengas en tu mano. Te diré la segunda cuando esté a salvo en una rama. Y te diré la tercera cuando haya llegado a la cima de aquella colina.

-Vale -dijo el hombre. -que sentía curiosidad por conocer aquellas tres verdades-. Dime la primera.

Entonces el canario le dijo:

-Si pierdes una cosa, aunque sea tan valiosa como tu propia vida, nunca lo lamentes, ¡ni un solo instante!

El hombre, fiel a su palabra, abrió la mano. El canario se posó. Entonces el canario le dijo:

-Si pierdes una cosa, aunque sea tan valiosa como tu propia vida, nunca lo lamentes, ni un solo instante!

El hombre, fiel a su palabra, abrió la mano. El canario se posó en una rama, y desde allí le reveló la segunda verdad:

-Si alguien te cuenta una historia absurda, ¡nunca, bajo ningún pretexto, te la creas antes de tener una prueba!

El pájaro voló hasta la cima de la colina. El hombre le gritó:

-¿Cuál es la tercera verdad?

-Es -dijo el pájaro- que en mi cuerpo tengo dos admirables joyas que pesan cada una veinte miscales. Si me hubieses matado, ahora te pertenecerían.

El hombre cayó de rodillas, muy decepcionado, y se mordió un dedo hasta sangrar. En aquel instante oyó la risa del pájaro. Se puso en pie y le preguntó la razón de aquella risa.

-No eres más que un loco -le dijo el pájaro-. Primero te he dicho que nunca lamentases haber perdido algo. Sin embargo, lamentas haber perdido esas joyas. Después te he dicho que nunca, bajo ningún pretexto, creyeses una historia absurda. Y sin embargo, ¡te digo que llevo dos joyas que pesan veinte miscales cada una y te lo crees! Adiós, no eres más que un loco.

Y el pájaro se alejó volando, mientras el hombre volvía a caer de rodillas.

LAS OREJAS DEL REY MIDAS

A veces la verdad es tan fuerte que todos los objetos del mundo la conocen y repiten.

Ovidio cuenta en *Las Metamorfosis* que un concurso de música enfrentó a Apolo y al dios Pan. Decidieron que el juez sería el monte Tmolos, que decidió que Apolo era el ganador. Pero el rey Midas, a quien le gustaba pasearse por las laderas de aquella montaña, discutió la decisión. A él le parecía que la música de Pan era la mejor.

Presa de una repentina cólera -lo que le ocurría bastante a menudo-, Apolo decidió vengarse con las orejas de Midas, que tan mal habían escuchado. Las estiró, las llenó de pelos largos y grises y las hizo móviles en la base. Unas orejas de asno.

Midas intentó esconderlas bajo una tiara de púrpura. Pero su sirviente-peluquero, que tenía la costumbre de cortar los largos cabellos del rey, lo sabía todo. Sabía de la extraordinaria metamorfosis de las orejas. Por un lado, por miedo a un terrible castigo, no osaba revelar aquella deformidad. Por otro lado, le torturaba el deseo de contarle todo y la imposibilidad de callarse.

En un lugar alejado, el sirviente-peluquero cavó un agujero en la tierra. Allí dijo en voz baja cómo eran las orejas de su patrón, confiando así su secreto a la tierra. Entonces, para borrar todo rastro de las palabras que acababa de pronunciar, volvió a tapar cuidadosamente el agujero. Después de lo cual, aliviado, regresó a palacio, y permaneció en silencio a partir de entonces.

En aquel lugar creció un macizo de rosales. Pasó un año. Los rosales crecieron. Y, cada vez que el viento los agitaba, se les oía murmurar: «Midas, el rey Midas tiene orejas de asno».

Se conoce una **versión coreana** de esta misma historia. El sirviente-peluquero se ha transformado en un sombrerero. Él es quien fabrica el sombrero destinado a ocultar las orejas de asno del rey (no se sabe el porqué de esas orejas). El sombrerero no puede guardar su secreto porque se muere de risa. Tras habérselo confiado a la tierra, muere.

Aquí son los bambús los que crecen sobre la tumba del secreto. El rey coreano ordena cortarlos y plantar árboles en su lugar. Pero los árboles también conocen el secreto de las orejas del rey y lo repiten cuando el viento los agita.

VERDAD Y MENTIRA EN RUTA

Una historia haoussa, de origen africano, nos cuenta lo siguiente.

La Mentira y la Verdad viajaban cada una por su lado cuando se encontraron y decidieron proseguir juntas. La Verdad se había puesto en marcha para recuperar las deudas de algunos clientes. La Mentira, por su parte, hacia la ruta de siempre, llevando a los habitantes de la Tierra esperanza, ilusión y decepción.

La Verdad decidió el itinerario del viaje. Pero las dos compañeras encontraron una desagradable acogida en todos los pueblos que atravesaron: mujeres hurañas, bastonazos, puertas cerradas en los morros.

-Nos morimos de hambre y de sed -dijo la Mentira-. En mi opinión, no eres un buen guía. Déjame tomar el mando.

La Verdad le cedió el mando a la Mentira. Llegaron a una ciudad donde la Mentira vio una casa de la que salía un grupo de mujeres silenciosas, encorvadas. Comprendió que allí acababa de tener lugar un funesto acontecimiento. En efecto, el hijo único de la dueña de la casa había muerto la víspera. Se podía ver su tumba recién cavada a la sombra de unos árboles. Las otras mujeres iban a dar el pésame.

La Mentira adoptó un aspecto afligido y se sentó cerca de la tumba.

-¿Por qué lloras? -le preguntó la madre.

-Mi amiga y yo veníamos a resucitar a un niño muerto pero, desgraciadamente, eso nos es imposible.

-¿Y por qué? -preguntó la madre, presa de un fortísimo sentimiento de esperanza.

-Porque, verás, hace varios días que no comemos. Mi genio me acosa, exige su parte de alimentos, a falta de los cuales otras personas morirán.

-¡Es mi hijo el que ha muerto! -gritó la mujer-. ¿Podrías resucitarlo si os diese una buena comida?

-Ése es nuestro trabajo, resucitar a los muertos -contestó la Mentira (haciéndole una señal a la Verdad para que se callase). Para eso hemos venido. Pero nuestro genio es extremadamente voraz. Es una pena.

La mujer se apresuró a prepararles una opípara comida. Tras lo cual, mientras la Mentira y la Verdad hacían la digestión, la mujer les dijo que el padre del rey también acababa de morir. De ahí aquellos cánticos fúnebres que se oían por toda la ciudad.

-Ah, ah -dijo la Mentira- El padre del rey ha muerto...

-¿Y. ahora, puedes resucitar a mi hijo? -le dijo la mujer-. ¿Ha comido ya suficiente tu genio?

-Ha comido suficiente -contestó la Mentira-. Llévame junto a la tumba y haz saber al rey que los resucitadores de muertos están en la ciudad.

El rey fue puesto al corriente y se mostró muy sorprendido e intrigado. Miembros de su corte le aconsejaron aprovechar la ocasión y hacer resucitar a su padre. La Mentira hizo decir que estaba lista para resucitar al padre del rey. Lo cual causó gran revuelo en la corte.

Durante aquel tiempo, siguiendo las instrucciones de la Mentira, se había construido una tapia alrededor de la tumba del niño. Cuando estimó que era el momento oportuno, ante una buena parte de la población de la ciudad, la Mentira se deslizó sola en el interior de la tapia. Se oyeron los sordos murmullos de una conversación de ultratumba, después de lo cual la Mentira volvió a salir y, jadeante y empapada en sudor, le dijo a la madre:

-Tu hijo quiere regresar, ahí está, preparado, pero el padre del rey lo retiene agarrado por la mano. El padre del rey dice que no dejará que el niño regrese sin él. Ve a decírselo al rey. Apresúrate.

El rey fue rápidamente informado de que su padre pedía, en cierto modo, permiso para regresar a la tierra. Pero, como el rey y su mujer - y esto la Mentira lo sabía o, como mínimo, lo sospechaba- habían envenenado al padre del rey, no deseaban en lo más mínimo su regreso. Al contrario, exigían que permaneciese entre tinieblas, y así se lo hicieron saber a la Mentira.

Ésta le dijo a la desgraciada mujer que, muy a su pesar, ante la obstinación del rey, tenía que renunciar a devolver a su hijo a la tierra.

Tras lo cual, acompañada de la Verdad, se despidió. Ésta no había recuperado creencia alguna. La Mentira se sentía satisfecha. La vida le parecía larga y prometedora.

-El que compra con la mentira pagará con la verdad -le dijo la Verdad.

-Es muy posible -le contestó la Mentira.

Tras algunos días de viaje se separaron. Cada una prosiguió su propio camino.

Carrière, Jean-Claude. 2000. *El círculo de los mentirosos*, Barcelona, Lumen.

